

The Role of Media Diplomacy in Qatar's Foreign Policy

Toshtemirov Oyatillo Rasuljon o'g'li

Doctoral Student, Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract

This thesis analyzes the role of media diplomacy in Qatar's foreign policy, its significance in shaping the country's international image, and its functions as a geopolitical influence tool. The study highlights the role of the Al Jazeera media network in Middle Eastern and international political processes, as well as the key aspects of information diplomacy and soft power strategy. Furthermore, the research demonstrates how Qatar, through media diplomacy, has transformed into an active geopolitical actor in regional and global politics.

Keywords

media diplomacy, Qatar's foreign policy, Al Jazeera, soft power, information diplomacy, international communication.

Qatar tashqi siyosatida media diplomatiyaning o'rni

Toshtemirov Oyatillo Rasuljon o'g'l

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti doktoranti

Annotatsiya

Mazkur tezisdavlatining tashqi siyosatida media diplomatiyaning tutgan o'rni, uning xalqaro imijni shakllantirishdagi ahamiyati hamda geosiyosiy ta'sir vositasi sifatidagi funksiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda Al Jazeera media tarmog'ining Yaqin Sharq va xalqaro siyosiy jarayonlardagi roli, axborot diplomatiyasi va yumshoq kuch strategiyasining asosiy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, Qatar media diplomatiyasi orqali mintaqaviy va global siyosatda faol geosiyosiy aktorga aylangani ilmiy asosda ko'rsatib berilgan.

Kalit soʻzlar: media diplomatiya, Qatar tashqi siyosati, Al Jazeera, yumshoq kuch, axborot diplomatiyasi, xalqaro kommunikatsiya.

Asosiy qism

XXI asrda ommaviy axborot vositalari xalqaro munosabatlarning muhim instrumentiga aylandi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi davlatlarning tashqi siyosat yuritish usullarini tubdan oʻzgartirdi. Zamonaviy xalqaro tizimda davlatning geosiyosiy taʼsiri faqat harbiy yoki iqtisodiy salohiyat bilan emas, balki axborot oqimlarini boshqarish imkoniyatlari bilan ham belgilanmoqda.

Qatar Yaqin Sharqdagi kichik hududiy davlat boʻlishiga qaramay, media diplomatiya orqali xalqaro siyosatda sezilarli mavqega ega boʻldi. Ayniqsa, 1996 yilda tashkil etilgan Al Jazeera telekanali Qatar tashqi siyosatining asosiy yumshoq kuch instrumentiga aylandi. Mazkur media platforma arab dunyosida muqobil axborot manbasi sifatida shakllanib, xalqaro auditoriyada katta taʼsir kuchiga ega boʻldi.

Arab bahori davrida Al Jazeeraʼning faol reportajlari Qatar taʼsirining keskin oshishiga sabab boʻldi. Kanal Misr, Tunis, Liviya va Suriyadagi siyosiy voqealarni keng yoritish orqali xalqaro jamoatchilik fikriga sezilarli taʼsir oʻtkazdi. Natijada Qatar mintaqaviy siyosiy jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylandi.

2017 yilgi diplomatik blokada davrida ham media diplomatiya Qatar uchun muhim himoya mexanizmi vazifasini bajardi. Saudiya Arabistoni va ayrim arab davlatlari tomonidan amalga oshirilgan bosimlarga qaramay, Qatar global media tarmoqlari orqali oʻz pozitsiyasini xalqaro maydonda himoya qila oldi.

Shuningdek, Qatar media diplomatiyasi davlatning xalqaro imijini shakllantirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hamda diplomatik vositachilik rolini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etdi. AQSh–Tolibon muzokaralari va Gʻazo masalasidagi vositachilik jarayonlari ham Qatar diplomatiyasining xalqaro nufuzini oshirdi.

Xulosa qilib aytganda, Qatar tashqi siyosatida media diplomatiya muhim strategik vosita sifatida shakllangan. Al Jazeera va boshqa media platformalar orqali Qatar xalqaro axborot maydonida faol ta'sir o'tkazuvchi davlatga aylandi. Qatar tajribasi zamonaviy xalqaro munosabatlarda media resurslari kichik davlatlar uchun ham katta geosiyosiy imkoniyatlar yaratishini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York, 2004.
2. Kamrava M. Qatar: Small State, Big Politics. Cornell University Press, 2022.
3. Peterson J. Qatar and the World: Branding for a Micro-State. Middle East Journal, 2021.
4. Al-Qassimi K. Media Diplomacy and Al Jazeera Influence in the Middle East. Journal of Arabian Studies, 2023.
5. Roberts D. Qatar and Media Strategy in Foreign Policy. International Affairs Review, 2022.